

ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA O‘QUVCHILARDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH SOHASIDAGI NAZARIY YONDASHUVLAR

Sultanova Venera Kalmuratovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798648>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy axborotlashgan jamiyatda o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirish masalasini chuqur o‘rganadi. Maqolada raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bir sharoitda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o‘quvchilarda samarali muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish, axborotni tanqidiy qabul qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: muloqot madaniyati ko‘nikmalari, kommunikatsiya, yuqori sinf o‘quvchilari, qadriyatli yo‘nalishlar, axloqiy me‘yorlar.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается вопрос формирования культуры общения среди школьников в современном информационном обществе. В статье анализируются теоретические основы развития коммуникативных компетенций в условиях бурного развития цифровых технологий. Также в статье даны практические рекомендации по формированию у учащихся навыков эффективного общения, критического восприятия информации.

Ключевые слова: навыки коммуникативной культуры, общение, старшеклассники, ценностные ориентации, моральные нормы.

Abstract. This article examines in detail the issue of forming a culture of communication among schoolchildren in the modern information society. The article analyzes the theoretical foundations of the development of communicative competencies in the context of the rapid development of digital technologies. The article also provides practical recommendations on the formation of students' effective communication skills and critical perception of information.

Keywords: skills of communicative culture, communication, high school students, value orientations, moral norms.

Dunyoning rivojlagan mamlakatlari Yaponiya, AQSH, Angliya, Germaniya, Singapur, Turkiya, Rossiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda muloqot yordamida jamiyat a‘zolarining siyosiy irodasi, madaniy saviyasi va dunyoqarashini rivojlantirishga ustuvor o‘rin ajratilmoqda. Muloqot jarayonida shaxsning tolerantligi, inklyuziv madaniyati va madaniyatlararo dialog ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi faylasuflar, jamiyatshunoslar, tilshunoslar, psixologlar va pedagoglarning e‘tiborini o‘ziga jalb qilib kelmoqda.

Mavjud tadqiqot ishlarida muloqot mahoratini rivojlantirishga oid muammolar tadqiq etilgan bo‘lsada, o‘quvchilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishning ilmiy asoslariga kengroq yondashilmagan.

Mazkur tadqiqotda respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘naviy-ma‘rifiy,

innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish” kabi ustuvor yo‘nalishlari doirasida yondoshilgan.

Shaxsning ijtimoiy munosabatlarga kirishishi bu jarayonda ijtimoiy muloqotning birinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini belgilaydi. Ijtimoiy muloqotning keng ko‘lamli ahamiyati bilan bog‘liq tarzda shaxsning shakllanishi va rivojlanishida muloqotning muhim o‘rin egallaganligi tufayli uning tabiatini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Bugungi kunga qadar falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya va pedagogikada muloqotning tabiatini o‘rganishga oid turlicha yondashuvlar vujudga kelgan. Chunki muloqot inson hayotida muhim o‘rin egallaydi. Ontogenetik taraqqiyotning turli bosqichlarida amalga oshiriladigan muloqotni o‘rganish alohida ahamiyatga ega.

Muloqotning yosh avlodni rivojlantirishdagi o‘ziga xos jihatlarini pedagoglar va psixologlar ham tatqiq etishga jadal kirishganlar. Shuning uchun ham bu sohada turli-tuman yondashuvlar vujudga kelmoqda. Ayniqsa 5-9-sinf o‘quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Manbalarda muloqot madaniyati tushunchasi kommunikativ madaniyat tushunchasi bilan o‘zaro sinonim sifatida parallel tarzda qo‘llaniladi. Jismoniy va ijtimoiy nuqtai nazardan yondoshiladigan kommunikatsiyalar mavjud. Jismoniy nuqtai nazardan yondoshiladigan kommunikatsiya aloqa ham deb ataladi. Aloqa faza joylashgan nuqtalar, qurilmalar yoki kishilar o‘rtasida mos aloqa kanali bo‘yicha axborotlarni uzatish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Inson yaratgan texnikaviy tizimlarda quyidagi 4 ta asosiy kommunikatsiya turi bor: “inson-inson”, “inson-mashina”, “mashina-inson”, “mashina-mashina”

Texnikaviy darajadagi kommunikatsiya jarayonlarida turli xil sun‘iy tillardan foydalaniladi. Ijtimoiy nuqtayi nazardan yondoshiladigan kommunikatsiya guruh yoki tashkilot ichidagi, butun jamoa ichidagi alohida shaxslar o‘rtasida axborot almashish jarayonini o‘z ichiga oladi. Bunday turdagi kommunikatsiya, asosan, tabiiy til yordamida amalga oshiriladi. Yakkala kommunikatsiyada inson axborotni aniqlashi va idrok etishi (o‘zlashtirishi) katta ahamiyatga ega. Guruh yoki tashkilot ichidagi kommunikatsiya uchun shu guruh yoki tashkilot a‘zolari orasida munosabatlarning taqsimlanishi, qabul qilingan kommunikatsiya qoidalarining xususiyatlari ahamiyatli”dir. [6, 681-bet].

Muloqot - o‘quvchi ijtimoiy, ruhiy rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Faqatgina kattalar bilan aloqa natijasida o‘quvchilar insoniyatning ijtimoiy-tarixiy tajribasini o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Buning natijasida ular insoniyatga xos sifatlarni egallaydilar.

Ruhshunoslar va pedagoglar muloqot jarayonini tahlil qilish natijasida uning turli yo‘nalishlarini aniqlashga muvaffaq bo‘lganlar:

- muloqot - odamlar orasida axborot almashinish;
- muloqot - ijtimoiy, ruhiy kuzatuvchanlik, suhbatdoshining ichki dunyosiga kira bilish, muloqot jarayonida inson insonni idrok etadi va tushunadi;
- muloqot - o‘zaro faol aloqa va uyg‘unlikdir.

Shaxslararo muloqotning har qanday shaklini amalga oshirish uchun uchta tarkibiy qismga tayanish zarur:

- 1) fikr bayon qiluvchi shaxs;
- 2) mazkur shaxs bayon qilgan nutq;
- 3) mazkur nutqni tinglovchi shaxs.

Inson nafaqat jamiyatda muloqot jarayonida namoyon bo‘lishi mumkin. Buning natijasida jamiyatning shaxsga ko‘rsatadigan ta’siri ham ifodalanadi. Inson jamiyatda o‘zini

muayyan darajada namoyon qiladi, buning uchun u o‘zining muayyan sifatlari va xususiyatlarini aks ettiradi. Shaxsning individual sifatlari va xususiyatlari sirasiga uni boshqalardan ajratib turuvchi va jamiyat bilan muayyan aloqasini ta’minlovchi jihatlari kiradi.

Muloqot - o‘sib kelayotgan yosh avlodga ta’sir ko‘rsatish, uni rivojlantirish hamda bilishga bo‘lgan qiziqishlarini mustahkamlovchi muhim omillardan biridir.

O‘zbek xalqining buyuk mutaffakkirlari asrlar davomida sharqona insoniy fazilatlar doirasida shaxslararo muloqotni har tomonlama tahlil etganlar. Ma’naviyatimiz xazinalari - Qur’oni Karim, Hadislar, xalq og‘zaki ijodi namunalari, chunonchi, hikmatli so‘zlar, pand-nasihatlar, axloq-odob durdonalari yoshlarni ma’naviy yetuklikka undagan.

Qur’oni Karimda farzandlarning ota-onasi bilan muloqot qilishdagi zarur qoidalar ko‘rsatib o‘tilgan. Ular:

- ota-onalarni xafa qiladigan so‘z so‘zlamasliklari;
- ota-onalariga doimo ehtirom bilan yaxshi so‘zlarni so‘zlashlari;
- ota-onalariga doimo rahm-shafqat ko‘rsatib, o‘zlarini ularning oldida kamtar tutishlari va boshqalar. [3,26-b.]

*Hamma ishlarigizda to‘g‘ri bo‘ling, odamlarga muomalada xulqingiz chiroyli bo‘lsin!
Odamlarga keng qalbli bo‘linglar, shunda odamlar ham sizlarga shunday bo‘lurlar.*
[4,62-63-b]

“So‘z-tabiati yaratgan mo‘jiza, uni to‘g‘ri yozish, to‘g‘ri talaffuz qilish va undan yaxshilik uchun foydalanish dono kishilarning ishi”dir, deb ta’kidlaydi mutaffakkir Abu Rayhon Beruniy.

Hazrat A.Navoiy muloqot yo‘li bilan turli shaxslar va guruhlar orasidagi nizolarni tinchitib, ularni yakdil qilganlari tarixdan ma’lum. Ulug‘ mutaffakkirning:

*“Asli maqsud soridur yo‘l suhbat,
Farxunda kishiki, topqay o‘shal suhbat
Yaxshi kishilar birla tutar bo‘l suhbat,
To bergay amon sharirdin ul suhbat”*

Uning sharhi quyidagicha: Suhbat aslida maqsadga olib boradigan yo‘l hisoblanadi. Bunday suhbatga baxtli kishi muyassar bo‘ladi. Yaxshi kishilar bilan hamsuhbat bo‘l, bu seni har qanday yomonliklardan asraydi.[2,18-19-b]. Allomaning bu kabi purma’no hikmatlari o‘quvchilarda muloqot madaniyati ko‘nikmalarini shakllantirishda qimmatli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Muloqot odobi, suhbatdoshga hurmat, maroqli suhbat haqida Abu Rayhon Beruniy, Az-Zamaxshariy, Zayniddin Vosifiy, Husayn Voiz Koshifiy, Bahouddin Naqshband, Mirzo Ulug‘bek, Zahridin Muhammad Bobur, Abul‘ozi Bahodirxonlarning[30] asarida ibratli fikrlar ta’kidlangan.

Sharqda yuksak muloqot madaniyatiga ega, mashhur voizlar, nuqtadonlar ko‘p bo‘lgan. Mazmunli, ma’noli gapirish, hikmat bilan so‘zlash nihoyatda qadrlangan.

Muloqot - shaxs hayotiy faoliyatining muhim sohasidir. Muloqotning xilma-xil turlari va shakllari mavjud. Jumladan, yuzma-yuz muloqot, bilvosita muloqot, turli vositalar orqali muloqot, texnik vositalar yordamidagi muloqot (telefon so‘zlashuvlari, internet yozishmalari va h.), kasbiy muloqot, ishchan muloqot, do‘stona muloqot, subyekt-subyekt yoki subyekt-obyekt tarzidagi muloqot kabilar.

Muloqot bu shaxslar orasidagi birgalikdagi harakat jarayonidir. Muloqot yordamida shaxslararo munosabatlar vujudga keladi va shakllanadi. Muloqot orqali o‘zaro fikrlar,

hissiyotlar, kechinmalar almashinish jarayoni amalga oshadi. Ruhiiy umumiylikning ortib borishi kelib chiqish jihatdan birdamlik va o‘xshashlikni ta’minlaydi. Bu bir tomondan muloqotni yengillashtirsa, ikkinchi tomondan muloqot vaziyatini vujudga keltiradi. Agar muloqotga kirishgan tomonlar o‘z fikrlarini to‘liq bayon etgan bo‘lsalar, ular orasida ruhiy umumiylik vujudga keladi. Bu o‘z navbatida sheriklarning birgalikda yashash jarayonida axborot almashinish jarayonini ifodalaydi. Agar to‘liq bir xillik mumkin bo‘lsa, o‘zaro axborot almashinish vujudga kelmas edi. Shuningdek, shaxslararo muloqot ham amalga oshmagan bo‘lar edi. Muloqot har bir shaxsning betakrorligi va o‘ziga xosligini namoyon qiladi.

Ta’lim jarayonida o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ularni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish bo‘yicha tub izlanishlar amalga oshirilmoqda.

Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar shaxs paradigmasiga o‘tilganligida o‘z ifodasini topmoqda.

Mustaqil Vatanimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, milliy ma’naviy qadriyatlarini anglash ko‘nikmalarini shakllantirishda ijtimoiy- gumanitar turkumdagi o‘quv predmetlari katta imkoniyatlarga ega.

Muayyan kasb egalari bo‘lgan ijtimoiy qatlam a’zolari uchun muloqot kasbiy layoqatning muhim belgisi hisoblanadi. Shuning uchun ham o‘quvchilar maktab ta’limi jarayonida muloqot madaniyati ko‘nikmalarini har tomonlama puxta o‘rganishlari lozim. Shunga ko‘ra, muloqotning bir qator vazifalarini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin. Birinchi navbatda muloqot har bir insonning shaxs sifatida shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Agar yoshlarni boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyatidan mahrum etilsa, bu uning ruhiy rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi, agar bu jarayon bir qadar uzoq vaqt davom etsa tuzatib bo‘lmaydigan oqibatlariga olib keladi. Bu haqida hayotda juda ko‘plab misollar mavjud. Bola me’yorida rivojlanishi uchun muntazam tarzda kattalar, ayniqsa ota-onalari bilan bevosita muloqotda bo‘lishi lozim. Maxsus kuzatishlar va tajribalarning natijalari shuni ko‘rsatadiki, bola bilan muloqotning cheklanishi unda bilish imkoniyatlarining rivojlanishini pasaytiradi.

Bugungi kunda qadriyatlarimizni tiklash, o‘zligimizni anglab yetish, ya’ni ma’naviyatimizni yuksak darajaga ko‘tarish asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Ma’naviyatlilik esa, muloqot ko‘nikmasi va madaniyatiga ega bo‘lishdan boshlanadi. Ta’lim oldida turgan murakkab muammolardan biri ham o‘quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishdan iborat.

Umumiy o‘rta ta’lim davlat ta’lim standartlarida ona tili va adabiyoti ta’limi jarayonida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma shakllarda to‘g‘ri, ravon ifodalash malakasini egallashlariga erishish vazifasi qo‘yilgan.

Jamiyatimizdagi madaniy, iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyot sharoitida ta’lim-tarbiya sohasida o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi, ya’ni maqsadga yo‘naltirilgan ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish borasidagi izlanishlar katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu muammo ko‘pchilik tadqiqotchilarning e’tiborini o‘ziga jalb etmoqda.

O‘zbekistonda ta’lim tizimining mavjud holati uning mazmunini belgilash sohasida ijobiy qadamlar qo‘yilganligidan dalolat bermoqda. Shu bilan bir qatorda, eskirib qolgan metodlar va texnologiyalardan voz kechish jarayoni tezlashmoqda. O‘qitishning yangicha professional usullaridan foydalanish jarayoni ilmiy-metodik jihatdan yetarli darajada ta’minlanmagan. O‘quvchilarda muloqot madaniyatini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun dastlab o‘quv jarayoni subyektlari orasidagi o‘zaro munosabatlarni tashkil etishning samarali usullaridan foydalanish lozim. Bunda birinchi navbatda o‘qituvchi hamda o‘quvchi orasidagi

munosabat va ishchan muloqot vaziyati nazarda tutiladi. Mazkur vaziyatga xos bo‘lgan bir qator ziddiyatlarning mavjudligi kuzatiladi. Jumladan:

- Ta’lim jarayonidagi yangi qadriyatli-maqsadli yo‘nalishlar, bu jarayonning o‘qituvchi hamda o‘quvchi dialogiga yo‘naltirilishi bilan o‘qituvchi va o‘quvchilarning mavjud monologik munosabatlari orasida;

- O‘quvchilarda ichki erkinlikning ortishi bilan o‘qituvchining kasbiy- psixologik hissiyotlari, uning rolli faoliyatga moslashmaganligi orasida;

- Hayotdagi ijtimoiy shart-sharoitlarning o‘zgarish maromi bilan o‘quvchini jadal rivojlanuvchi, zamon talablariga moslashtiruvchi yangi pedagogik texnologiyalarning mavjud emasligi orasida;

- O‘qituvchining ta’lim jarayonini yangicha qurish istagi bilan uning hozirgi zamonda o‘quvchining bilish mayllarini rivojlantirish imkoniyatiga ega emasligi orasida;

- O‘qituvchining shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonida o‘zining pedagogik faoliyatini tadbiq etish istagi bilan ta’lim muassasasida an’anaviy ish tartibining saqlanganligi orasida nomutanosibliklarning mavjudligi kuzatilmoqda.

O‘quvchilarda muloqotga kirishuvchanlikning rivojlanishi ularda quyidagi yo‘nalishlarning shakllanishini ta’minlaydi: o‘quvchining qadriyatli yo‘nalishlari muloqot markaziga ko‘chadi. O‘quvchilarda muloqot jarayoniga ishtirok etish layoqati madaniyatni o‘zlashtirish natijasida tarkib topadi. Bu jarayonda o‘quvchilar g‘oyaviy-axloqiy me‘yorlar hamda ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarini ham o‘zlashtiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Габай Т.В. Педагогическая психология . М.: Академия, 2014. С. 248.
2. Navoiy. Hikmatlar. T.: O‘zbekiston, 2015, 258 b.
3. Qambarov M. Pedagogika tarixi. O‘quv qo‘llanma / T.: Bayoz, 2022.-288 b.
4. Куръони Карим: маъноларининг таржима ва тафсири. (Тарж. ва изоҳлар муал. А.Мансур). -Т.: «Сано-стандарт» нарийети, 2019. 624 б.
5. Султанова В.К. Ўқувчиларда мулоқот маданиятини шакллантириш. Т.:Фан ва технология, 2011, 100 б.
6. Ўзбекистан Миллий Энциклопедияси К ҳарфи, 5-жилд, Т.: 2003, 528 б.